

SHAVKAT RAHMON SHE'RIYATIDA LIRIK KECHINMANING IJTIMOIYLASHUVI

Ibragimova Dilovar

Termiz davlat universiteti O'zbek filologiyasi fakulteti

3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17173543>

Anotatsiya: Quyidagi maqolada nazmshunos olim Shavkat Rahmon hayot yo'llari, ijodidagi lirik kechinmalar, ularning xalq orasida ijtimoiylashuvi, nazmlarining o'tkir ko'chma ma'nolari, mahoratli so'z ko'chimlari va syujet tasvirlari ifodalab berilgan.

Kalit so'zlar: Lirik kechinmalar, ko'chma ma'nolar, tasviriy ifodalar, ijtimoiylashuv, tashbehtar, liro poetika.

Milliy adabiyotimizning ayni gullab yashnagan davri yigirmanchi asrning ostonasidan boshlanadi. Ayniqsa nazm o'zining zabardast vakillarini bag'riga oldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Xuddi shunday yetuk darg'alardan biri Shavkat Rahmon o'zbek she'riyatining o'ziga xos vakili, millatparvar shoir sifatida barchamizga ma'lum. Shoir O'sh shahrida savdogar oilasida tug'iladi, yoshlikdan hayot tashvishlarining ta'mini totadi, atigi o'n uch yoshida o'zi uy quradi, balki hayot qiyinchiliklaridan totgani uchun shoirlik uning qalbiga o'zining jilvalaridan ulashadi. Deyarli hamisha qizg'in ijod bilan mashg'ul bo'lgan talabchan shoir o'sha davrlarning nazm vakillaridan biri o'ta soddadil, samimiy, ochiqko'ngil Tursunboy Adashboyev bilan tanishadi. Shavkat Rahmon o'zi yozgan barcha she'rlarini u kishiga ko'rsatadi. Shu sabab Shavkat Rahmonning she'rlari gazeta va jurnallarda chop etilib sekinlik bilan tanila boshladi. Moskvadagi tahsilni tugatgach shoir Toshkentga kelib turli nashriyotlarda muharrir bo'lib ishlay boshlaydi. O'ziga talabchan bo'lgan yosh shoir, ancha tajribaga ega bo'lib, atrofidagi adabiy muhit ham bunga ta'sir etmay qolmaydi. Shoir adabiyotga ilk bora o'zining "Rangin lahzalar" nomli she'riy kitobi bilan kirib keldi. Shundan keyin ketma -ket "Yurak qirralari", "Gullayotgan tosh", "Ochiq kunlar", "Hulvo" singari she'riy asarlari bilan adabiyot olamini yanada yoritdi. Nazmshunos Shavkat Rahmonning "Yana savol", "Qo'shiq", "Bir xoin xususida", "Farishtali", "Xasta bulbulim", "Orzuga ayb yo'q", "G'amgin she'r" kabi she'rlari she'riy kitoblaridan joy olgan.

Ijodkorning she'rlari mazmuniga nazar soladigan bo'lsak, vazmin, qalbgaga yetib boruvchi, larzakor, she'riy bo'yoqlar va tasviriy ifodalarga boy ekanligining shohidi bo'lamiz. Shoirning she'rlari o'ta lirikaga boy, har qanday o'qirmanni his -tuyg'ular ummoniga g'arq qiluvchi satrlari e'tiborga molikdir. Bizga ma'lumki nazmshunos olimimizning she'riy bitiklari "Saylanma" tarzida

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

ham chop etilgan. Shoir saylanmasida “Hamal”, “Xo’rsiniq”, “Ozodlik qo’shig’i”, “Bir kecha yodi” kabi va boshqa yuzlab she’rlar o’z o’rniga ega desak mubolag’a bo’lmaydi.

Endi shoirning ba’zi she’rlarini lirik jihatdan tahlil qiladigan bo’lsak, chuqur ma’noga ega , “Saylanma” dan joy olgan bir qancha she’rlariga to’xtalamiz. Masalan shoirning “g’amgin she’r” idagi baytlarga nazar tashlasak.

Umr ham o’tganday....

go’yo bir kunda,

nastarin guliday ochilib so’ldik.

Go’yo bir nafaslik ravshan quyunda,

Qalbi so’qirlarga afsona bo’ldik.

Shavkat Rahmonning ushbu baytlarining o’zidayoq , shoir mahoratli so’z ustasi ekanligini guvohi bo’lamiz. Yuqoridagi baytlarda tashbeh she’riy san’atining qo’llanganligi hamda dunyoning bir nafas ekanligi, uning quyunga o’xshatilishi, nastarin gulining tashbehlanishi , “so’qir qalb “ kabi chuqur ma’noga ega so’zlarning mohirona qo’llanganligiga amin bo’lamiz. Mana nima uchun shoirning nazmlarida lirapoetikasi kuchli, chuqur ma’no aks etgan , his tuyg’ular barq urib turgan she’rlar doim qalbga yaqin bo’lgan va xalq orasida tez ijtimoiylashuvga sabab bo’lgan deb bemalol aytishimiz mumkin. Bundan tashqari shoirning ko’plab she’rlarida tasviriy ifodalarning go’zal tarzda qo’llanligining guvohi bo’lamiz. Masalan quyidagi satrlarga nazar solamiz:

Sahro egalari....

G’am tepalari...

Zulmatda yig’ilgan chechaklar dardi,

Moziyga yo’l solgan kun tevalari,

Yurakning tuyg’udan yorishgan qari,

Vaqtning shavqatsiz nevaralari,

Qaylarga oborar bizlarni ayrib.

Aynan “Sahro egalari” satrlarida go’zal tasviriy ifoda na’munlariga guvoh bo’lishimiz mumkin. Shavkat rahmon she’rlarini “rubobiy “ deya ayricha tasvirleydi va albatta barcha nazmshunoslar ichida o’z uslubi ajralib turadi.

Xulosalovchi fikrlarga to’xtaladigan bo’lsak, adabiyot gulshanidagi xushna’vo bulbullarimizdan biri Shavkat Rahmon ijodi hamisha xalqimiz qalbidan joy olib kelgan. Adabiyot olamidagi yetuk darg’alarimizdan biri, lirik va omuxta she’rlari bilan har bir millatdoshimizning qalb -shu’riga kirib borgan desak mubolag’a bo’lmaydi. Shoir hamisha o’zining serma’no va o’lmas she’rlari bilan hamisha nazm gulshanining bir vakili sifatida qalbimizda qolguvidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shavkat Rahmon “Saylanma” . “Sharq “ nashriyoti. Toshkent 1997. y.
2. Shavkat Rahmon “Yurak qirralari” Toshkent 1981 . y.
3. Shavkat Rahmon . Adabiyot oralab. Toshkent . Movarounnahr nashriyoti. 2012 .y.
4. Shavkat Rahmon hayoti va ijodi. 9-sinf darslik.

